

Aprendendo a Navegar: Oficinas de Inclusão Digital para a Educação de Jovens e Adultos no Interior da Amazônia

Izabel C. de Freitas¹, José Ruhan S. Belém¹, Genarde M. Trindade^{2,3}

¹Núcleo de Ensino Superior de Coari (NESCO) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Coari – AM – Brasil

²Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Itacoatiara – AM – Brasil

³Doutorado em Ciências da Educação – Christian Business School (CBS) – Orlando – FL – Estados Unidos

{icf.lic18, jrdsb.lic18, gmtrindade}@uea.edu.br

Abstract. *This study investigated the effectiveness of digital inclusion workshops in Youth and Adult Education (EJA), focusing on the development of essential technological skills. The workshops covered everything from hardware and software fundamentals to safe online practices, aiming to train students in the responsible and effective use of technology. The results indicated significant advances in participants' understanding of computer components and digital security, despite challenges such as low presence on rainy days and fatigue due to long working hours. This study highlights the continued importance of digital education to promote social inclusion and equal opportunities, suggesting future adaptations of the strategies developed to meet different student profiles at EJA.*

Resumo. *Este estudo investigou a eficácia de oficinas de inclusão digital na Educação de Jovens e Adultos (EJA), focando no desenvolvimento de habilidades tecnológicas essenciais. As oficinas abordaram desde fundamentos de hardware e software até práticas seguras online, visando capacitar os alunos para o uso responsável e eficaz da tecnologia. Os resultados indicaram avanços significativos na compreensão dos participantes sobre componentes de computadores e segurança digital, apesar de desafios como a baixa presença em dias de chuva e o cansaço devido a jornadas extensas de trabalho. Este estudo destaca a importância contínua da educação digital para promover inclusão social e igualdade de oportunidades, sugerindo adaptações futuras das estratégias desenvolvidas para atender diferentes perfis de alunos na EJA.*

1. Introdução

A inclusão digital tem se tornado um tema cada vez mais relevante no contexto educacional, especialmente na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com o avanço das tecnologias, é essencial que todos tenham acesso a essas ferramentas para interagir, se comunicar e acessar informações (Pessoa, 2019). No entanto, a exclusão digital ainda é uma realidade preocupante, principalmente para os alunos da EJA, que já enfrentam desafios significativos devido a lacunas em suas habilidades básicas de alfabetização e domínio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) (Morais, 2021).

A falta de utilização de recursos tecnológicos em sala de aula pode levar a um processo de ensino mais lento ou até mesmo ineficaz, o que é particularmente crítico na

EJA. Muitos alunos desta modalidade têm pouco ou nenhum acesso a recursos tecnológicos, dificultando seu aprendizado e sua integração na era digital (Alves 2021). A educação desempenha um papel importante em superar essa exclusão, preparando os alunos para participar plenamente da sociedade digital. Portanto, é fundamental refletir sobre como a utilização de tecnologias pode contribuir para a inclusão digital e para o processo de ensino e aprendizagem de diversas disciplinas na EJA.

Neste contexto, esta pesquisa buscou investigar os benefícios da inclusão digital na EJA, com o objetivo de capacitar os alunos no uso das tecnologias e avaliar como essas ferramentas podem promover o engajamento e a compreensão de conceitos complexos. Através de oficinas práticas e avaliações dos efeitos da inclusão digital, pretendeu-se identificar as principais necessidades e desafios enfrentados pelos alunos e desenvolver estratégias eficazes para promover a inclusão digital na EJA. A investigação também visa compreender como a utilização das novas tecnologias pode enriquecer a abordagem pedagógica da EJA, contribuindo para a formação completa e cidadã dos alunos.

2. Trabalhos Correlatos

Com base em estudos sobre inclusão digital na EJA, descreveremos alguns trabalhos que estão relacionados com o tema central desta pesquisa e que serviram de base para elaboração e execução deste estudo. Sendo eles, Silva (2018); Morais (2021); Vieira e Cruz (2019); Fausto (2023).

O trabalho Silva (2018) intitulado “A percepção dos alunos dos anos iniciais da EJA em relação às novas tecnologias: contribuições e desdobramentos”. O estudo analisa como as mudanças na sociedade provocadas pela tecnologia impactam a educação. Assim, a pesquisa explora como alunos da EJA percebem o papel das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na aprendizagem. Os resultados apresentados mostram que, apesar da idade avançada e do histórico de exclusão social, os alunos têm uma atitude positiva em relação à tecnologia e a veem como útil para acelerar o processo de aprendizagem. Também destaca as dificuldades que professores e escolas enfrentam para implementar efetivamente os recursos tecnológicos na educação. O estudo destaca ainda a importância da inclusão digital e a sensibilidade do professor em atender às necessidades desses alunos e promover uma educação equitativa.

Já na pesquisa Morais (2021) com o título “Inclusão digital na educação de jovens um caminho para a humanização?”, a autora informa que o estudo busca analisar como a inclusão digital tem ocorrido no Brasil quando se fala em EJA. A pesquisa descrita envolve uma análise das publicações sobre o tema no período de 2015 a 2020, incluindo uma análise de periódicos e resumos de eventos sobre o uso de tecnologia na educação. Assim, o objetivo do estudo é identificar as necessidades, desafios e contribuições da inclusão digital na EJA e refletir sobre como essas ações podem auxiliar na humanização do aluno adulto.

No estudo Vieira e Cruz (2019) intitulado “A produção sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação na Educação de Jovens e Adultos”. A pesquisa aborda o uso das tecnologias na EJA, no qual inicia relatando as particularidades como, tempo, trabalho e história de vida dos jovens e adultos. O estudo envolveu uma análise de publicações dos últimos 10 anos sobre o uso das tecnologias na EJA, destacando a falta de abordagens para a inclusão digital no contexto de jovens e adultos. A análise das publicações mostra que as características singulares dos indivíduos adultos devem ser

levadas em consideração durante o processo de inclusão digital, evidenciando as dificuldades em desenvolver práticas educativas significativas e que atendam às exigências escolares.

O trabalho Fausto (2023) com o título “Inclusão digital na Educação de Jovens e Adultos: um estudo bibliográfico (2015-2020)”, explora a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação na prática pedagógica, destacando-se a importância da formação dos educadores e a abordagem crítica no uso desses recursos tecnológicos para promover uma educação mais participativa e colaborativa. Os resultados indicam a necessidade de superar a resistência inicial dos alunos e adotar estratégias reflexivas e inovadoras para aprimorar o ensino-aprendizagem na EJA por meio das novas tecnologias, visando uma educação mais participativa e colaborativa.

3. Procedimentos Metodológicos

O objetivo da metodologia desta pesquisa é fornecer uma estrutura científica para a condução do estudo, permitindo a replicação do estudo e a aquisição de resultados confiáveis possuindo uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de pesquisa-ação para investigar os benefícios da inclusão digital na EJA. Para isso, adaptou-se parcialmente da metodologia de Garcia (2021). A seguir são descritas as etapas da metodologia.

1ª Etapa – Revisão Literária: Realizou-se um levantamento de trabalhos relacionados ao tema escolhido, a fim de obter uma base do conhecimento sobre o assunto. A revisão da literatura permitiu aprofundar a compreensão dos conceitos e abordagens relevantes. Isso proporcionou um embasamento para o desenvolvimento da presente pesquisa e contribuiu significativamente para a fundamentação teórica do projeto em questão. A pesquisa foi feita no repositório do *Google Scholar*.

2ª Etapa – Proposta Inicial: Baseada na pesquisa literária, encontrou-se indícios para a elaboração da proposta inicial. Desta forma, foi realizado um estudo de viabilidade com o intuito de analisar se o intuito da pesquisa condizia com a realidade e se havia tempo hábil para o estudo.

3ª Etapa – Planejamento: Realizou-se o planejamento para o desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, foi selecionado o público-alvo da investigação, bem como a escola onde as atividades foram aplicadas. Em seguida, foi elaborado o Termo de Consentimento de Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo que os alunos participantes estivessem cientes e de acordo com o seu envolvimento na pesquisa. Além disso, a metodologia das oficinas foi planejada, optou-se por uma abordagem de aulas práticas, com atividades “mão na massa”, optamos por realizar as oficinas duas vezes por semana, com duração de uma hora por aula. Esse enfoque busca promover uma aprendizagem mais participativa e significativa para os estudantes, permitindo que eles vivenciem diretamente os conceitos e conteúdos abordados durante as atividades. Este planejamento estratégico permitiu a estruturação sólida do estudo, desde a definição do público-alvo até a formulação de ferramentas adequadas para a coleta de dados. A atenção

dedicada à elaboração do termo de consentimento e do questionário, assim como a escolha da metodologia das oficinas, refletiu a preocupação em garantir a participação informada dos alunos e a eficácia das atividades propostas, reforçando a base essencial para o desenvolvimento da pesquisa.

4ª Etapa – Execução da Pesquisa: Coletou-se os dados por meio de questionários sendo o de Caracterização do Participante e o de Avaliação, além das observações visuais durante todo o processo, a fim de verificar se as oficinas contribuíram para a melhoria das habilidades digitais e do processo de aprendizagem em geral. As informações sobre a aplicação das oficinas e os procedimentos de coleta de dados estão na seção quatro.

5ª Etapa – Análise de Dados: Realizou-se uma análise qualitativa dos dados coletados, sendo conduzida a fim de identificar padrões, tendências e percepções pertinentes relacionadas aos benefícios da inclusão digital na EJA. Para isso, utilizou-se a técnica análise do conteúdo, essa abordagem implica examinar cuidadosamente o conteúdo dos dados. Análise do conteúdo é um conjunto diversificado de técnicas de comunicações, ou seja, é um conjunto variado de ferramentas utilizadas para compreender e interpretar o conteúdo de forma abrangente (Bardin, 2011). Os dados são apresentados e discutidos na seção cinco.

4. Execução do Estudo

A execução desta pesquisa envolveu a implementação das etapas. Inicialmente, após obter todas as aprovações necessárias e o consentimento dos participantes, foram conduzidas as oficinas de inclusão digital no laboratório de informática no Serviço Social do Comércio (SESC) Unidade Coari/AM. Durante essas oficinas, os alunos foram introduzidos a conceitos-chave e práticas relacionadas ao uso de tecnologias, utilizando uma abordagem prática e interativa. A seguir na Tabela 1, é apresentada a composição dos conteúdos abordados por oficina.

Tabela 1. Ordem e descrição dos conteúdos das oficinas. Fonte: elaborado pelos autores

Oficina	Descrição dos conteúdos
Primeira	Apresentação dos alunos e aplicação de um questionário (15 alunos responderam) com o objetivo de coletar dados e identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos em relação ao uso das tecnologias no dia a dia.
Segunda	Introdução sobre os fundamentos essenciais da informática, conceitos de <i>hardware</i> e <i>software</i> .
Terceira	Realização de atividades fundamentais para aprimorar as habilidades dos alunos no uso do computador. Utilizando a plataforma <i>Wordwall</i> (https://wordwall.net/pt).
Quarta	Revisar a maneira correta de manusear o <i>mouse</i> e compreender os diferentes botões do dispositivo. Foram utilizadas atividades específicas na plataforma <i>Wordwall</i> .
Quinta	Explorar o teclado e suas diversas funcionalidades.
Sexta	Gerenciador de pastas, incluindo a criação, renomeação, colagem, cópia de arquivos para pastas e exclusão delas.
Sétima	Conhecer e utilizar o programa <i>Microsoft Word</i> .
Oitava	Orientar sobre o uso do <i>smartphone</i> na escola, introduzindo o conceito sobre as funções utilitárias e a relação com as atividades do cotidiano.

Nona	Comunicar com segurança por meio de aplicativos como <i>WhatsApp</i> e utilizar adequadamente o aplicativo de Calculadora.
Décima	Navegar na <i>internet</i> e no <i>Facebook</i> de maneira responsável.
Décima primeira	Abordar aspectos fundamentais de segurança <i>on-line</i> para prevenção e privacidade.
Décima segunda	Aplicar avaliação com os alunos.

Observa-se na Tabela 1 que a primeira e a última oficina foram aplicadas questionários com o intuito de coletar dados antes e após o processo de participação dos alunos com os conteúdos e práticas propostos nas oficinas de inclusão digital. Já da segunda a sétima oficinas foram abordados conceitos e práticas sobre *hardwares*, *softwares* e gerenciamento de arquivos. E as oficinas de oitava até a décima primeira, pregou-se conceitos e práticas sobre a utilização de aplicativos utilitários, redes sociais e prevenção e privacidade *on-line*. A seguir na Figura 1 alguns registros realizados ao longo da execução das oficinas.

Figura 1. Registros das oficinas de inclusão digital. Fonte: dos autores

A Figura 1 (A) apresenta a realização da parte teórica da segunda sobre conceitos de *hardware* e *software*. Já em (B) apresenta o registro da interação do participante do estudo com a plataforma *Wordwall* para desenvolvimento de habilidades de manuseio do teclado e *mouse*. E em (C) é apresentado o registro do participante do estudo interagindo com o aplicativo de calculadora durante a oitava oficina.

5. Resultados e Discursões

Primeiramente, é apresentado o perfil da amostra, visando oferecer uma análise dos participantes da pesquisa, centrando-se na diversidade geracional e nas experiências individuais no uso da tecnologia. No qual contou com a presença de apenas 14 participantes. A Tabela 2 apresentada a seguir destaca a distribuição percentuais em relação às faixas etárias, o contato prévio com tecnologia e os desafios enfrentados ao utilizar dispositivos como computadores, tablets e smartphones para aprendizagem.

Tabela 2. Dados do perfil da amostra. Fonte: elaborado pelos autores

Questões e alternativas	Porcentagem
1. Qual sua idade?	
Menos de 20 anos	14,28%
20-30 anos	28,58%
31-40 anos	28,58%
41-50 anos	21,42%
Mais de 50 anos	7,14%
2. Você já teve algum contato com alguma tecnologia (smartphone, computador, tablet).	
Sim	100%
Contato apenas com smartphone	92,85%
Contato com computador e smartphone	7,15%
3. O que você acha que é mais difícil ao usar um computador, tablet ou smartphone?	

Clicar em botões	7,14%
Digitar no teclado	14,29%
Encontrar coisas na tela	57,14%
4. Você acha que o uso da tecnologia poderia melhorar a sua vida?	
Sim	100%
5. Quais desafios você enfrenta ao usar tecnologia para aprendizagem?	
Não saber usar o computador	50%
Falta de acesso à internet	42,86%
Medo de cometer erros	7,14%

Ao analisar as respostas da primeira questão, observamos uma diversidade geracional significativa entre os participantes, distribuídos em diferentes faixas etárias. Na segunda questão, verificamos que todos os participantes já tiveram contato com a tecnologia, principalmente através de *smartphones*, o que indica uma alta familiaridade com dispositivos eletrônicos. Já na terceira questão, constatamos que a maioria dos participantes enfrenta dificuldades ao encontrar informações na tela, seguida por dificuldades ao digitar no teclado. Esses resultados sugerem a necessidade de melhorias na interface e na usabilidade dos dispositivos. Na quarta questão, observamos que todos os participantes acreditam que a tecnologia pode melhorar suas vidas, destacando a confiança no impacto positivo da tecnologia em diversas áreas. E na quinta questão, metade dos participantes relatou não saber usar o computador, seguido por dificuldades de acesso à *internet* e medo de cometer erros. Esses resultados ressaltam a importância de oferecer educação e suporte adequados para garantir que todos os alunos possam aproveitar os benefícios da tecnologia na aprendizagem.

Sobre os dados da avaliação final, foi realizada por 13 participantes da pesquisa. Sendo composta por dez perguntas, das quais seis são descritivas e quatro são objetivas e abrange conceitos básicos sobre uso do *smartphone*, computadores e maneiras seguras de usar a *internet* e as redes sociais. A seguir, os dados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Dados das respostas na avaliação final. Fonte: elaborado pelos autores

Questões	Resumos das Respostas
1. Explique o que é um computador e sua importância na sociedade.	A maioria dos alunos compreende o conceito básico de um computador e reconhece sua importância na sociedade atual.
2. São exemplos de <i>hardware</i> (Parte Física do Computador)? a) <i>PowerPoint</i> , gabinete e monitor. b) <i>Windows</i> , <i>Linux</i> e <i>Word</i> . c) <i>Word</i> , memória e Bateria. d) Bateria, Gabinete e Monitor	84,61% dos alunos responderam a letra D. 7,69% dos alunos responderam a letra B. 7,7% dos alunos responderam a letra C.
3. Dê um exemplo de como podemos usar o teclado no computador.	Aluno 2 “ <i>para digitar</i> ”; Aluno 3 “ <i>Envia um código eletrônico</i> ”; Aluno 9 “ <i>Quando uma tecla é pressionada o teclado envia um código</i> ”.
4. De que maneira você acha que o computador e o <i>smartphone</i> pode ser úteis para auxiliar nas atividades escolares e cotidianas?	Aluno 1 “ <i>É bom pra pesquisar trabalho</i> ” Aluno 10 “ <i>para auxiliar matemática</i> ”; Aluno 13 “ <i>auxilia nas pesquisa e melhora o conhecimento</i> ”.
5. Você se sente mais confiante em usar um computador ou um <i>smartphone</i> para realizar tarefas do dia a dia após as oficinas? Por quê?	Aluno 1 “ <i>Sim aprendi coisas novas</i> ”. Aluno 8 “ <i>Sim, porque aprendi a usar</i> ” Aluno 9 “ <i>Sim porque aprendi em formações importante de segurança</i> ”.

<p>6. O que são "redes sociais" na <i>internet</i>?</p> <p>a) Redes sociais são plataformas onde é possível acessar jogos <i>online</i>.</p> <p>b) Redes sociais são sites ou aplicativos que permitem que as pessoas se conectem, compartilhem conteúdo e se comuniquem.</p> <p>c) Redes sociais são programas de edição de fotos e vídeos</p>	<p>53,85% entenderam corretamente a letra B. 46,15% associaram a jogos.</p>
<p>7. Quais são os aplicativos essenciais que você considera importantes para facilitar a comunicação e a organização no dia a dia? Pode mencionar exemplos e como esses aplicativos podem ser úteis?</p>	<p>Aluno 3 “<i>Whatsapp para falar com as pessoas face book para calculadora ajuda a resolver conta</i>”</p> <p>Aluno 5 “<i>whatspp para cicomunica Calendário para lembrar de datas importantes</i>”;</p> <p>Aluno 13 “<i>Watssap para se comunicar calculadora para ajudar nas tarefa de matematica</i>”.</p>
<p>8. O que você entende por “senhas fortes” e por que elas são importantes ao usar nos computadores ou <i>smartphone</i>?</p>	<p>Aluno 1 “<i>Manter seguros</i>”;</p> <p>Aluno 4 “<i>códigos seguros para proteger nossas coisas</i>”;</p> <p>Aluno 11 “<i>são utilizado como medida de segurança para proteger informações pessoais</i>”.</p>
<p>9. Como podemos nos manter seguros ao usar a <i>internet</i>?</p> <p>a) Compartilhando todas as informações pessoais <i>online</i>.</p> <p>b) Clicando em todos os <i>links</i> que vemos.</p> <p>c) Sendo cautelosos ao compartilhar informações pessoais, usando senhas fortes e evitando clicar em <i>links</i> suspeitos.</p>	<p>100% escolheram a opção correta a letra C sobre práticas seguras.</p>
<p>10. Qual desses comportamentos é mais seguro ao usar as redes sociais?</p> <p>a) Aceitar pedidos de amizade de pessoas que não conhecemos pessoalmente.</p> <p>b) Compartilhar nossa localização e rotina diária com todos os amigos online.</p> <p>c) Pensar antes de aceitar pedidos de amizade de pessoas desconhecidas e ter cuidado ao compartilhar informações pessoais.</p>	<p>100% escolheram corretamente a opção C.</p>

Podemos observar na Tabela 3, que: i) na questão um, que os participantes demonstraram uma compreensão geral adequada sobre o que é um computador e sua relevância na sociedade. Eles destacaram o uso dos computadores em diversas áreas, como educação, trabalho e comunicação, sugerindo uma percepção positiva sobre a importância dessas tecnologias na sociedade; ii) Na questão dois podemos observar que a maioria dos alunos 84.61% identificou corretamente exemplos de *hardware*, nomeando componentes físicos como bateria, gabinete e monitor. Isso reflete um entendimento sobre esses elementos tangíveis que compõem um computador. No entanto, uma porcentagem menor de alunos 7.7% associou exemplos de software, como *Windows*, *Linux*, *Word* e memória, erroneamente como parte do hardware. Isso indica uma possível confusão conceitual entre o que constitui *hardware* (parte física) e software (programas e aplicativos); iii) Na questão três, as respostas mostraram que a maioria dos alunos associou o uso do teclado principalmente à função de digitar ou escrever. Em seguida os alunos mencionaram tanto a ação de pressionar teclas quanto o envio de um código

eletrônico ao processador como funções principais do teclado. Isso sugere que há uma compreensão geral entre os alunos sobre o papel do teclado. iv) Já na questão quatro, ao analisarmos as respostas dos alunos percebemos que tanto o computador quanto o *smartphone* desempenham um papel essencial no auxílio das atividades escolares e cotidianas. Podemos notar uma tendência clara no uso desses dispositivos para a realização de pesquisas e para auxiliar em tarefas escolares e na resolução de problemas matemáticos; v) Analisando a questão cinco, como observado os participantes relataram um aumento na confiança no uso de computadores e *smartphones* após as oficinas; vi) Na questão seis, embora a maioria dos alunos associe corretamente redes sociais com interação e comunicação, uma parte significativa ainda as associa erroneamente a jogos. Isso destaca a necessidade de maior clareza no ensino sobre o uso e a finalidade dessas plataformas; vii) Na questão sete, a predominância do *WhatsApp* nas respostas sobre aplicativos essenciais mostra sua importância na comunicação entre os alunos. A menção de outros aplicativos, como *Facebook*, calendário e calculadora, indica uma compreensão de sua utilidade para organização e tarefas específicas; viii) Já na questão oito, os participantes demonstraram um entendimento adequado sobre senhas fortes como medida de segurança, mostrando que têm uma boa consciência sobre a importância de práticas de segurança digital; ix) Na questão nove, a escolha unânime pela opção correta sobre práticas seguras na *internet* reflete uma boa assimilação das melhores práticas de segurança *online*, indicando que as aulas sobre segurança digital foram eficazes; x) Na última questão, a escolha unânime pela opção correta sobre comportamentos seguros em redes sociais reflete uma boa assimilação das melhores práticas de segurança nesse ambiente, indicando que as aulas sobre segurança nas redes sociais foram eficazes.

Ao considerar os resultados, fica evidente que os alunos demonstraram uma compreensão significativa dos fundamentos da tecnologia e da segurança digital. A familiaridade com os componentes físicos dos computadores, aliada à consciência sobre o uso de senhas fortes, destaca uma base em hardware e práticas de segurança. Além disso, a ênfase na utilidade prática de dispositivos como computadores e smartphones nas atividades cotidianas e escolares reflete não apenas um conhecimento técnico, mas também a integração efetiva dessas tecnologias em suas vidas. Embora algumas áreas possam beneficiar de uma atenção mais específica, os resultados sugerem que os alunos estão adotando práticas responsáveis e seguras, indicando a importância contínua da educação digital para fortalecer e expandir esse conhecimento.

6. Considerações Finais, Limitações e Perspectivas Futuras

Tendo em vista os aspectos apresentados, podemos observar que a educação e tecnologia são indissociáveis, influenciando não apenas as escolas, mas todos os aspectos da vida cotidiana. Essa conexão destaca a importância de usar a tecnologia como uma ferramenta essencial na educação, exigindo abordagens inovadoras para acompanhar as demandas da sociedade contemporânea, altamente tecnológica. Isso significa que precisamos pensar de forma criativa sobre como usar a tecnologia para melhorar a aprendizagem e preparar os alunos para o mundo atual.

Os resultados da pesquisa mostraram que os alunos da EJA veem a tecnologia como uma aliada importante para melhorar suas atividades cotidianas e escolares. As oficinas práticas desenvolvidas no estudo ajudaram a capacitar esses alunos no uso de tecnologias digitais, destacando aspectos como a segurança digital e o uso prático de dispositivos tecnológicos. Os alunos demonstraram avanços significativos em

compreender componentes de computadores e práticas seguras online, o que é notável considerando a diversidade de seus perfis e estágios de aprendizado.

Concluimos que a inclusão digital pode colaborar significativamente no processo de aprendizado dos alunos da EJA ao fornecer acesso a recursos tecnológicos essenciais e promover habilidades digitais. Ao capacitar os alunos com conhecimentos práticos sobre o uso adequado das tecnologias, a inclusão digital não apenas amplia as oportunidades educacionais, mas também prepara os alunos para uma participação mais ativa e segura na sociedade digital. Assim, esta pesquisa reforça a importância de continuar investindo em educação digital para adultos, visando a inclusão social e a igualdade de oportunidades no mundo em constante evolução.

As limitações encontradas durante as oficinas de inclusão digital, essas limitações são relevantes para contextualizar os resultados obtidos, sendo: i) A incidência de chuvas impactou diretamente a participação dos alunos nas oficinas. Em dias de condições climáticas adversas, observou-se uma redução na presença dos alunos; ii) Cansaço dos alunos, muitos dos quais enfrentam jornadas de trabalho exaustivas durante o dia. Este fator pode ter afetado a capacidade de absorção dos conceitos apresentados nas oficinas; iii) A carga horária de uma hora por oficina foi um desafio. O tempo limitado disponível para cada sessão pode ter sido um desafio para o aprendizado, tendo em vista que a prática dos conceitos aplicados nas oficinas foi realizada de forma concentrada.

Já as perspectivas para trabalhos futuros, desatacamos as seguintes: i) Diante dos resultados obtidos, uma perspectiva para trabalhos futuros envolve a adaptação e expansão das estratégias de ensino desenvolvidas nesta pesquisa para outras turmas da EJA. Considerando a singularidade de cada grupo de estudantes, é importante explorar a possibilidade de personalização das oficinas, levando em conta as características específicas de aprendizado e as demandas particulares de diferentes turmas; ii) Com o intuito de compartilhar os resultados desta pesquisa de forma mais ampla e contribuir de maneira científica, pretende-se transformar este estudo em um artigo científico. A disseminação dos resultados permitirá que outros pesquisadores, educadores e profissionais tenham acesso este material e possam, assim, incorporar essas práticas em suas próprias abordagens educacionais; iii) Oportunidade de continuação da pesquisa, possibilitando colaborar com novas análises sobre a incorporação do uso de tecnologias e alfabetização digital na EJA.

Referências

- Alves, A. C. (2021, 6 de dezembro). *Reflexões sobre práticas de ensino e de aprendizagem para as turmas da EJA no contexto da Covid-19* (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, Curso de Pedagogia, Centro de Educação, Universidade Federal da Paraíba). UFPB.
- Bardin, L. (1977). *Análise de conteúdo* Lisboa. Portugal: Edições, 70.
- Fausto, L. S. (2023). *Inclusão digital na Educação de Jovens e Adultos (EJA): um estudo bibliográfico (2015-2020)* (Monografia de Graduação, Curso de Pedagogia, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana). UFOP.
- Garcia, F. C., Gomes, D. R., Costa, F. S., & da Silva, R. G. M. (2021). Inclusão Digital para adultos: Relato de experiência. *Revista ELO–Diálogos em Extensão*, 10.

- Morais, C. G. B. (2021). INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM CAMINHO PARA A HUMANIZAÇÃO?. *Omnia Sapientiae*, 1(1), 53-69.
- Pessoa, R. R., & Machado, S. B. (2019). A importância do uso do computador no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da 3ª etapa da educação de jovens e adultos da escola estadual Joanira Del Castillo. *Revista Exitus*, 9(1), 232-257.
- Silva, A. F. (2018). Inclusão digital no processo de alfabetização na educação de jovens e adultos.
- Vieira, M. C., & Cruz, K. N. (2019). A Produção Sobre o Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação de Jovens e Adultos. *Revista Educação em Foco*, 22(36), 58-74.